

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ГЕМОЛИТИК КАСАЛЛИК БИЛАН ЕТИЛМАЙ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ЖИГАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ

Жуманов З.Э., Ураков Қ.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гемолитик касаллиги билан етилмай туғилган чақалоқлар жигар тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 12 чақалоқларнинг жигаридан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, чақалоқлар гемолитик касаллиги билан етилмай туғилган чақалоқлар жигарида ҳажмининг ортиши, гепатоцитларда дистрофик, некробиотик ва некротик ўзгаришлар келиб чиқиши, синусоидларида ядроси сақланган эритробластлар сонининг ортиши, айрим соҳаларда гепатоцитларнинг цитоплазмасида гемосидерин тўпланиши ва қон томирларнинг нотекис тўлақонлиги ва интима қаватида дистрофик ва некротик ўзгаришлар ва эритроцитларнинг гемолизи кузатилади.

Калит сўзлар: чақалоқлар гемолитик касаллиги, жигар, гепатомегалия, гепатоцит, Диссе бўшлиғи, дистрофия, некроз, шиш.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕЧЕНИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Жуманов З.Э., Ураков Қ.Н.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления изменений в структурах печени у недоношенных новорожденных с гемолитической болезнью проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей печени 12 новорожденных. Установлено, что при гемолитической болезни у недоношенных новорожденных наблюдается увеличение объема печени, возникновение дистрофических, некробиотических и некротических изменений в гепатоцитах. В синусоидах отмечается увеличение количества эритробластов с сохраненными ядрами, в отдельных зонах — накопление гемосидерина в цитоплазме гепатоцитов. Также наблюдается неравномерное полнокровие кровеносных сосудов, дистрофические и некротические изменения в интима сосудов и гемолиз эритроцитов.

Ключевые слова: гемолитическая болезнь новорожденных, печень, гепатомегалия, гепатоцит, пространство Диссе, дистрофия, некроз, отёк.

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIVER CHANGES IN PRETERM NEWBORNS WITH HEMOLYTIC DISEASE

Jumanov Z.E., Urakov Q.N.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A pathomorphological analysis of liver tissue samples from 12 preterm newborns was conducted to identify changes in liver structures associated with hemolytic disease. It was established that in preterm newborns with hemolytic disease, there is an increase in liver volume and the occurrence of dystrophic, necrobiotic, and necrotic changes in hepatocytes. An increase in the number of nucleated erythroblasts in the sinusoids, accumulation of hemosiderin in the cytoplasm of hepatocytes in certain areas, irregular congestion of blood vessels, dystrophic and necrotic changes in the intima, and hemolysis of erythrocytes are observed.

Keywords: hemolytic disease of the newborn, liver, hepatomegaly, hepatocyte, space of Disse, dystrophy, necrosis, edema.

Кириш. Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимининг устувор йўналиши бўлиб, бу соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш бўйича асосий ҳукумат ҳужжатлари ва дастурларида мустаҳкамлаб қўйилган. Оила йили, Аёллар йили, «Она ва бола» йили, соғлом авлодни шакллантириш дастурлари шулар жумласидандир. Хусусан, «Соғлом авлод учун», «Соғлом она - соғлом бола» дастурлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 ноябрдаги «Тиббий хизмат кўрсатиш сифатини ошириш соҳасини янада кенгайтириш тўғрисида»ги ПҚ-4513-сонли қарори хотин-қизлар, ҳомиладор аёллар ва болаларга кўрсатилаётган тиббий хизматнинг ёрқин намунасидаир [2, 5]. Она-йўлдош ва ҳомила-чақалоқ тизимидаги мураккаб патофизиологик

Ўзгаришлар перинатал даврдаги қатор касалликларда ўз аксини топади. Хусусан, бу янги туғилган чақалоқларнинг гемолитик касаллигига (ЯТЧГК) тегишли бўлиб, у Россиядаги перинатал давр касалликларининг 0,5–1,0 фоизини ташкил этади [4]. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тиббий статистика маълумотларига кўра, сўнгги 3 йил ичида янги туғилган чақалоқларнинг гемолитик касаллиги билан касалланиш кўрсаткичи ортиб бормоқда [2]. 2016 йилда янги туғилган чақалоқларда 1238 та ҳолат (0,17%), 2017 йилда 1616 та ҳолат (0,23%), 2018 йилда эса 2044 та ҳолат (0,28%) ташхисланган. Резус-изоиммунизациянинг иммунопрофилактикаси ўтказилишига қарамай, касалланишнинг ҳам фоиз, ҳам мутлақ кўрсаткичларда ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Сўнгги йилларда ЯТЧГК муаммосига бўлган қизиқиш нафақат касалланишнинг ортиши, балки гемолитик касаллик пайтида ҳомиланинг бачадон ичидаги ҳолатини тузатишнинг замонавий усуллари ишлаб чиқиляётгани ва жорий этиляётгани муносабати билан ҳам сезиларли даражада ошди [6,8].

Янги туғилган гемолитик касаллигида асоратлар ривожланишининг хавф омиллари қаторига чала туғилиш, оғир асфиксия, гипогликемия, гипоальбуминемия ва дисэлектролитемия киради. Янги туғилган чақалоқлар гемолитик касаллигининг клиник вариантлари ва асоратлари шаклланишининг барча юқорида қайд этилган патогенетик жараёнларида метаболит ҳолатнинг ўзгариши ҳам маълум даражада иштирок этади. Бу ўзгаришлар орасида яна гипоальбуминемия, гипогликемия ва дисэлектролитемия алоҳида ажратиб кўрсатилади, бу эса организмнинг резистентлик (чидамлилик) хусусиятларини, хусусан, марказий нерв тизимининг ўзига хос реактивлигини тавсифлайди [9,10,11].

Тадқиқот мақсади. Чақалоқлар гемолитик касаллиги билан етилмай туғилган чақалоқларда жигар тузилмаларидлаги ўзгаришларнинг морфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси туғруқ бўлимида чақалоқлар гемолитик касаллиги билан етилмай туғилган ва турли муддатларда яшаб вафот этган чақалоқлар мазкур клиниканинг патологик анатомия бўлимида аутопсия қилиниб, 12 нафар чақалоқларнинг жигаридан патоморфологик таҳлил ўтказиш мақсадида 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батариядан ўтказилиб, парафинли блоklar тайёрланди. Парафинли блоklarдан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олинди, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Чақалоқлар гемолитик касаллиги билан туғилган чақалоқлар жигарининг макроскопик текширувида жигар ҳажмининг ортанлиги (гепатомегалия) сарғиш-жагаранг тусда эканлиги, консистенцияси илвиллаганлиги аниқланади. Жигар бўлакчаларидан тайёрланган гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, гепатоцитларнинг цитоплазмасида ва ядросининг шишиниш кузатилади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида гепатоцитларнинг ёғли дистрофияси кўзга ташланади. Мазкур соҳаларда Диссе бўшлиғининг торайганлиги қайд этилади. Шунингдек гепатоцитларнинг нурсимон радиал кўриниши бироз бузилганлиги аниқланади (1-расм).

1-расм. Чақалоқлар гемолитик касаллигида гепатоцитларнинг нурсимон радиал кўриниши бироз бузилганлиги. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Дистрофик ўзгаришлар кузатишган гепатоцитларнинг ораликларида жойлашган кўплаб хужайралар ядросида кариопикноз ва кариорекси ҳолати кузатилади. Шунингдек некроз ўчоқлари кўзга ташланади. Бундан ташқари гепатоцитлар цитоплазмасида гемосидерин тўпланганлиги қайд этилади. Жигар бўлақчалари ораликларида жойлашган ўт капиллярларида ўт суюқлиги аниқланади. Жигар стромасида шишиниш ва лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади. Жигар синусоидларида кўп миқдордаги ёш ядроси сақланган эритробластлар аниқланади. Уларнинг ўчоқли кўринишда тўпланиши қайд этилади (2-расм).

2-расм. Чақалоқлар гемолитик касаллигида эритробластларнинг қон томир атрофида ўчоқли тўпланиши. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Бундан ташқари жигар қон томирларида нотекис тўлақонлилик кузатилади. Қон томир бўшлиғида эритроцитларнинг шакли ноаниқ ва гемолиз ҳолатда эканлиги қайд этилади (3-расм).

3-расм. Чақалоқлар гемолитик касаллигида қон томир бўшлиғидаги эритроцитларнинг гемолиз ҳолати. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Шунингдек, қон томир деворининг шишиниши кузатилади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида қон томирлар интима қаватининг шишиниши ва эндотелиоцитлар ядросида кариопикноз, кариорекси ва айримларида кариолизис ва цитолиз ҳолати қайд этилади.

Муҳокама. Ҳозирги вақтда гемолитик касаллик патогенези қуйидагича тавсифланади. Ҳомиладор аёл қонида ҳомиласида мавжуд бўлган муайян антиген (масалан, маълум бир қон гуруҳи антигени, резус-антиген D ва бошқалар) мавжуд бўлмайди. Бола ушбу антигенни отасидан қабул қилган бўлади. Масалан, резус-манфий ҳомиладор аёл (резус-антиген D га эга бўлмаган) резус-мусбат ҳомилани (отасидан ўтган резус-антиген D га эга бўлган) кўтариб юрганда ёки қон гуруҳи I

бўлган онадан қон гуруҳи II ёки III бўлган бола туғилганда шундай ҳолат кузатилади. Бу конфликтнинг (зиддиятнинг) энг кўп учрайдиган вариантларидир. Аёл организми ҳомилада мавжуд бўлган ва онада бўлмаган антигенга қарши махсус оқсиллар — антителолар ишлаб чиқаришни бошлайди. Ҳосил бўлган антителолар йўлдош орқали болага ўтиб, эритроцитлар гемолизини (парчаланишини) келтириб чиқаради. Ривожланаётган анемия организмнинг компенсатор реакциясини уйғотади, натижада экстрамедулляр қон яратилиш ўчоқлари пайдо бўлади ва гепатоспленомегалия (жигар ва талок катталашини) юзага келади. Бирок, эритроцитлар парчаланиши жараёнининг гемопоэздан (қон яратилишидан) устунлиги натижасида ҳомилада анемия ривожланади [1]. Жигарининг макроскопик текширувида жигар ҳажмининг ортганлиги (гепатомегалия) сарғиш-жагаранг тусда эканлиги, консистенцияси илвиллаганлиги аниқланади. Жигар бўлакчаларидан тайёрланган гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, гепатоцитларнинг цитоплазмасида ва ядросининг шишиниш кузатилади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида гепатоцитларнинг ёғли дистрофияси кўзга ташланади. Мазкур соҳаларда Диссе бўшлиғининг торайганлиги қайд этилади. Шунингдек гепатоцитларнинг нурсимон радиал кўриниши бироз бузилганлиги аниқланади.

Хулоса. Чақалоқлар гемолитик касаллиги билан етилмай туғилган чақалоқлар жигарида ҳажмининг ортиши, гепатоцитларда дистрофик, некробиотик ва некротик ўзгаришлар келиб чиқиши, синусоидларида ядроси сақланган эритробластлар сонининг ортиши, айрим соҳаларда гепатоцитларнинг цитоплазмасида гемосидерин тўпланиши ва қон томирларнинг нотекис тўлақонлиги ва интима қаватида дистрофик ва некротик ўзгаришлар ва эритроцитларнинг гемолизи кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алгоритм диагностики и лечения реинфекции у беременных и новорожденных (инструкция по применению). Касько Л. П., Шишко Г. А., Артюшевская М. В. и др. // Минск, 2008.
2. Ахрарова Н.А., Умарова М.С., Косимов О.У. Роль дисбаланса микроэлементов в системе «мать-плацента-плод» при рождении детей с низкой массой тела. Педиатрия. Ташкент, 2021, 1: с. 29-33.
3. Дегтярев Д.Н. Диагностика и лечение гемолитической болезни новорожденных. Проект клинических рекомендаций / Д.Н. Дегтярев, А.В. Дегтярева, Н.Ю. Карпов // Неонатология. — 2015. — № 2. — С. 87-101.
4. Клинические рекомендации. Гемолитическая болезнь новорожденных / под ред. Н.Н. Володина, Д.Н. Дегтярева, Д.С. Крючко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
5. Ожерельева М.А. Резус-сенсбилизация, гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Современные тенденции и перспективы / М.А. Ожерельева, Е.Н. Кравченко, Л.В. Куклина // Акушерство и гинекология. — 2015. — № 12. — С. 16-20.
6. Педиатрия: учебник для медицинских вузов / под ред. Н.П. Шабалова. — 7-е изд., испр. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2019. — 943 с.
7. Туйчиева Л.Н., Ахмедова Д.И. Государственная программа «Год здоровой матери и ребенка» — важный этап дальнейшего укрепления здоровья детей в Узбекистане. Журнал «Педиатрия». Ташкент, 2016. — № 4.
8. Шабалов Н.П. Неонатология: Учебное пособие: в 2 томах. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
9. Nandyal R.R. Hemolytic disease of the newborn // J. Hematol. Thromb. Dis. 2015. Vol. 3. P. 203–205.
10. Sainio S. [et al.] Diagnosis and treatment of severe hemolytic disease of the fetus and newborn: a 10-year nationwide retrospective study // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2015. — Vol. 94, № 4. — P. 383-390.
11. Sedlak T.W., Snyder S.H. Bilirubin benefits: cellular protection by biliverdin reductase anti-oxidant cycle // Pediatrics. — 2004. — Vol. 113. — P. 1776-1782.

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Ураков Қ.Н. Гемолитик касаллик билан етилмай туғилган чақалоқлар жигаридаги ўзгаришларнинг патоморфологик тавсифи // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 5(25). — Б. 1171–1174. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712777>